

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**МОНИТОРИНГ, ОХРАНА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ
ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ**

.....

*Материалы Международной молодежной научной школы
Ростов-на-Дону, 27–30 сентября 2022 г.*

Ростов-на-Дону – Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2022

2. Salari S., Seddighi N.S., Almani P.G.N. Evaluation of biofilm formation ability in different *Candida* strains and anti-biofilm effects of Fe₃O₄-NPs compared with Fluconazole: an in vitro study // *J. Mycol. Med.* 2018. V. 28(1). P. 23–28. doi: 10.1016/j.mycmed.2018.02.007

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ

**Ю. И. Широкова, Г. К. Палуашова, Ф. Ф. Садиев,
Д. Т. Кодиров**

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
г. Ташкент, Узбекистан
yulia.i.shirokova@gmail.com

Введение

Продуктивность орошаемых земель в значительной мере снижается в связи с распространением засоления почв. По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан за 2019 год, общая площадь засоленных земель по республике составляет 45 % от орошаемой территории, из которых 14 % (605,4 тыс. га) – земли со средней и сильной степенью засоления почв. Засоление почв приводит к недополучению сельскохозяйственной продукции. Например, даже относительно солеустойчивая культура, хлопчатник, при средней степени засоления почвы, теряет до 50 % урожая.

При борьбе с засолением почв, известные гидротехнические меры (дренаж, промывка земель, общее водоотведение) обязательно нужны, так как они создают фон для управления водно-солевым режимом. Наряду с большими гидротехническими мелиоративными работами (очистка, ремонт и восстановление водоотводящих дренажных сетей), выполняемых государственными организациями, для конкретного поля необходимы технологии эффективного снижения засоленности почвы, которые может применять сам земледелец.

В числе таких мер известна улучшенная система земледелия, включающая: планировку поверхности поля, глубокое рыхление почвы, внесение навоза, севообороты, сидерация и т.д. Важным направлением современного земледелия является переход на биотехнологии.

В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области Узбекистана в качестве мелиоранта засоленной почвы в 2016–2017 гг. исследован препарат местного производства десоленизатор Биосолвент, созданный в институте Биоорганической химии Академии наук в качестве аналога швейцарского препарата-почвоулучшителя Сперсал. Выявлено, что препарат Биосолвент при орошении создает солевую вентиляцию и, тем самым, способствует снижению отрицательного воздействия солей на почвы, при экономном использовании воды. Микробиологические анализы почв не показали отрицательно влияния препарата на почвенные микроорганизмы. В 2020–2022 гг. в Сырдарьинской области проведены испытания его эффективности на заброшенных, вышедших из севооборота, землях. для уменьшения засоленности на почвах с неблагоприятными свойствами (сильнозасоленные, уплотнённые, гипсированные и карбонатные).

Влияние атмосферных осадков на рассоление почв известно. Имеются опубликованные работы [1, 5], свидетельствующие о том, что перемещение солей дождевыми каплями, более экологично и эффективно чем промывки слоем воды [4]. Эффективность опреснения осваиваемых сильнозасоленных почвы осенне-зимними осадками, на фоне глубокого рыхления почвы, была изучена Б. Турабековым в Джизакской степи [3]. «Любой прием, ослабляющий движение воды и солей в направлении снизу вверх путем уменьшения испарения или усиления инфильтрации, будет способствовать выносу солей и мелиорации почвы» [1]. Именно таким агротехническим приёмом является глубокое рыхление почвы.

Влияние зимне-весенних осадков (до 3000 м³/га) на рассоление почвы после глубокого рыхления при обработке почвы 10 % раствором препарата Биосолвент изучено авторами в 2020 году

на очень сильнозасоленной гипсированной почве ($EC_e > 20$ dS/m, гипс > 30 %) кластера Бек в Хавастском районе Сырдарьинской области. Варианты опыта: Контроль – промывка почвы по чекам, при норме подачи воды нетто 2000 м³/га; Вариант 1 – рассоление почвы под воздействием осадков, без затрат оросительной воды. Результаты опыта показали, что рассоление 0–30 см слоя сильнозасоленных гипсоносных почв осадками на фоне глубокого рыхления и применения Биосолвента, адекватно промывке по чекам нормой 2000 м³/га, с применением данного препарата, и составляет 4–5 dS/m.

Цель исследования 2021–2022 гг. – проверить эффективность выщелачивания солей атмосферными осадками из уплотнённой, сильнозасоленной почвы при применении технологии: рыхление+обработка препаратом Биосолвент.

На заброшенных землях Мирзаабадского района в зимне-весенний период проведён специальный опыт для уточнения эффективности снижения засоленности деградированных заброшенных земель, зимне-весенними осадками при глубоком рыхлении уплотнённой почвы и обработки её препаратом.

Опыты проведены на площади 2,24 га в 2-х вариантах: Контроль (К) – обычное рыхление почв на глубину 70 см; Опыт (О) – опрыскивание почвы после рыхления препаратом Биосолвент усиливающего выщелачивания солей в разведении с водой 1:10, при затратах препарата – 10 л/га.

Объёмная масса почвы изменяется в интервале 1,5–1,7 г/см³. Наиболее плотным является горизонт 0–30 см. По механическому составу почва однородная, с преобладанием фракции пыли и оценивается по классификации Н. А. Качинского, как средний суглинок в слое 0–21 см, ниже которого, до глубины 125 см, залегает легкий суглинок и далее следует супесь. Инфильтрация воды в почву менее 0,01 м/сут; Уровень грунтовых вод 1,7 м; Минерализация грунтовых вод > 10 г/л. Для мониторинга засоления почвы, в каждом из вариантов были заложены по 5 точек «конвертом», с отбором почвенных образцов ручным буром по горизонтам 0–30 и 30–70 см 21 декабря 2021 г. и 15 апреля 2022 г. В образцах почвы были выполнены анализы химического состава водной вытяжки.

Рисунок 1 – Иллюстрация выщелачивания солей осадками в слое почвы 0–30 см

Из рисунка результатов изменения содержания солей и ионов в слое почвы 0–30 см в точках наблюдения, видно, что исходное засоление почвы (декабрь 2021 г.) мало различается между точками вариантов. По данным на апрель 2022 г., в содержании солей между точками в каждом, из вариантов, имеются различия. Это указывает на неравномерное рыхление почвы. Для сравнения вариантов использованы данные всех точек, а также точек с хорошо рыхлённой почвой (табл. 1).

Результаты исследования показывают, что атмосферные осадки достаточно эффективно опресняют верхний слой почвы при глубоком рыхлении. Засоление почвы по ЕСе снизилось с 12 до 5 dS/m, – в варианте Опыт и от 16 до 8 dS/m, на контрольном варианте. В обоих вариантах почвы перешли из категории сильнозасоленных, в категорию средней степени засоления. В процентном отношении, уменьшение засоленности на варианте опыт превышает вынос солей на контроле, всего на 4 %. Как известно из закономерностей процесса выщелачивания солей, у более засоленных почв, солеотдача всегда выше. В связи с более высоким исходным засолением почвы на варианте Контроль, влияние Биосолвента в опыте было «смазано», то есть выражено не очень явно.

Снижение засоленности, в процентах к исходным показателям, соответственно в опыте на Контроле, составило: 56 % и

Таблица 1 – Сравнение выщелачивания солей и ионов из слоя почвы 0-30 см атмосферными осадками в Мирзабадском районе Сырдарьинской области

Показатели	Период наблюдения, изменение	Среднее по всем точкам наблюдений			Среднее по точкам эффективного выщелачивания солей		
		Опыт (О)	Контроль (К)	Разница, О-К	Опыт (О)	Контроль (К)	Разница, О-К
рН	Декабрь 2021	8,63	8,64	-0,01	8,6	8,7	-0,1
	Апрель 2022	8,57	8,38	0,19	8,6	8,3	0,3
	Разница	-0,06	-0,26	0,20	0,0	-0,4	0,4
	% изменения	-0,7	-3,0	2,34	-0,1	-4,3	4,2
ЕСе, dS/m	Декабрь 2021	12,2	15,2	-3,05	11,9	15,7	-3,8
	Апрель 2022	7,51	9,10	-1,59	5,3	7,6	-2,4
	Разница	-4,64	-6,10	1,46	-6,7	-8,1	1,4
	% изменения	-38,6	-39,6	1,0	-56,0	-51,8	-4,3
Плотный остаток, %	Декабрь 2021	1,36	1,68	-0,32	1,296	1,718	-0,423
	Апрель 2022	0,80	1,00	-0,20	0,507	0,828	-0,321
	Разница	-0,56	-0,68	0,12	-0,79	-0,89	0,10
	% изменения	-42,4	-40,2	-2,2	-61,1	-52,0	-9,0
Cl, %	Декабрь 2021	0,112	0,155	-0,04	0,130	0,175	-0,046
	Апрель 2022	0,04	0,04	0,00	0,026	0,030	-0,004
	Разница	-0,07	-0,11	0,05		-0,145	0,042
	% изменения	-58,2	-69,6	11,4	-78,7	-78,9	0,2
SO ₄ , %	Декабрь 2021	0,75	0,93	-0,17	0,685	0,927	-0,242
	Апрель 2022	0,45	0,59	-0,14	0,288	0,485	-0,197
	Разница	-0,30	-0,34	0,04		-0,441	0,044
	% изменения		-36,25	-5,39	-58,2	-47,2	-11,0
Ca, %	Декабрь 2021	0,13	0,14	-0,01	0,121	0,145	-0,024
	Апрель 2022	0,09	0,16	-0,07	0,064	0,168	-0,104
	Разница	-0,04	0,02	-0,06		0,023	-0,080
	% изменения	-34,3	12,2	-46,5	-47,9	15,8	-63,8
Mg, %	Декабрь 2021	0,066	0,063	0,002	0,060	0,062	-0,003
	Апрель 2022	0,03	0,03	0,00	0,023	0,024	-0,001
	Разница	-0,03	-0,03	0,00		-0,039	0,002
	% изменения	-49,1	-48,7	-0,3	-61,9	-62,1	0,2

52 %, – по ЕСе; 61 и 52 %, – по общему содержанию солей; 79 и 79 % по хлор-иону; 58 и 47 % по SO_4 ; 62 % по Mg; 68 и 71 % – по сумме токсичных солей.

Наибольшее различие между вариантами замечено по изменению содержания иона кальция: в варианте с применением Биосолвента произошёл его вымыв из верхнего слоя на 48 %, а на контрольном варианте, – увеличение его содержания на 15 %. Высвобождение (растворение) кальция может означать улучшение химического состава почвенного поглощающего комплекса (ППК), снижение содержания карбоната кальция. Эти процессы следует уточнить дальнейшими исследованиями.

Заключение

Исследование подтвердило, что на фоне рыхления почвы атмосферные осадки могут обеспечить начальное опреснение верхнего слоя, создать условия для посева семян культур. Достигнутое опреснение почвы позволяет посеять весной солеустойчивые культуры, при орошении которых процесс выщелачивания солей будет продолжен.

Следует обратить внимание на качество проведения рыхления, которое лучше проводить под контролем специалиста, расстояние между зубьями рыхлителя должно быть минимальным, а рыхлить почву нужно и в продольном, и в поперечном направлениях.

Выявленная исследованием возможность опреснения сильнозасоленных, предварительно рыхлёных, почв, атмосферными осадками, дает основание рекомендовать данный подход, в качестве относительно малозатратного тестирования почв на предмет солеотдачи, и, соответственно, предварительной оценки целесообразности затрат на восстановления ирригационно-дренажных сетей.

Обработка препаратом Биосолвент, способствует эффективному опреснению верхнего слоя почвы, что позволяет также экономить воду и постепенно восстанавливать заброшенные земли под солеустойчивые кормовые культуры.

Литература

1. Bresler, E. and McNeal, B. L. and Carter, D. L., eds. (1982) Saline and Sodic Soils (Principles - Dynamics - Modeling). 236 pp. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.

2. Cucci G., Lacolla G., Mastro M. A., Caranfa G. (2016): Leaching effect of rainfall on soil under four-year saline water irrigation. Soil & Water Res., 11: Pp. 181-189. <https://doi.org/10.17221/20/2015-SWR>

3. Yu. I. Shirokova, F. F. Sadiev, G. Q. Paluashova. Water conservation in reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan // International Journal of Geoinformatics ISSN 2673-0014 (Online)

4. Новикова А. В., Ладных В. Я., Кривоносова Г. М. Рекомендации по промывке дождеванием в комплексе с другими приемами рассоления и повышения плодородия засоленных почв зоны // Краснознаменной оросительной системы. Харьков. 1981. 14 с.

5. Турабеков Б. Повышение эффективности освоения сильнозасоленных гипсоносных почв Джизакской степи: автореф. дис. канд. сельхоз. наук (06.01.02 – Мелиорация и орошаемое земледелие). Ташкент, 1990. 25 с.

ДЕГРАДАЦИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Б. Б. Яacobson, С. М. Сычев, О. М. Кузина

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

bog-dan.jacobson@gmail.com

карун@yandex.ru

Почва – это обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая многофазная система в поверхностном слое коры выветривания горных пород, является комплексной функцией горной породы, организмов, климата, рельефа и времени. Она является важнейшим и незаменимым элементом в производстве пищевых ресурсов земли и основным источником сельскохозяйственного производства и лесоводства.

Выделяется четыре вида основных негативных воздействий на почвы:

– механическое воздействие, проявляющееся в нарушении (вплоть до полного разрушения) почвенного покрова, дефор-

<i>Цицуашвили В. С., Шуваева В. А., Минкина Т. М., Киричков М. В., Невидомская Д. Г., Rajput V.</i> Исследование процессов трансформации нано- и макроформ Zn в почвах с использованием синхротронных методов	467
<i>Чернышенко Е. Р., Ажогина Т. Н., Сазыкина М. А.</i> Влияние агрохимикатов на формирование биопленки	470
<i>Широкова Ю. И., Палуашова Г. К., Садиев Ф. Ф., Кодиров Д. Т.</i> Экспериментальная оценка возможности использования атмосферных осадков для восстановления деградированных почв	472
<i>Якобсон Б. Б., Сычев С. М., Кузина О. М.</i> Деградация дерново-подзолистых почв Московской области	478

РАЗДЕЛ III. Здоровая почва – основа продовольственной безопасности

<i>Adhikari K. R.</i> Soil Health for Ecosystem Services and Basis of Food Production	484
<i>Cremeneac L. P., Boclaci T. I., Caraman M. A.</i> Improving Soil Fertility under the Influence of the Worm's Compost	490
<i>Keswani C., Sushkova S. N., Shportun I. G., Mandzhieva S. S., Bauer Yu. V.</i> Appraising the Biosafety Issues of Agriculturally Important Microorganisms: Current Perspectives and Future Directions	497
<i>Rajput V. D., Minkina T., Kumari A., Mandzhieva S., Sushkova S., Ranjan A.</i> Can Nanotechnological Approaches Improve the Soil Health?	498
<i>Ranjan A., Kumari A., Rajput V. D., Prazdnova E. V., Mandzhieva S. S., Sushkova S., Minkina T., Chauhan A., Jindal T.</i> Molecular Basis of Phosphate Solubilization and Uptake by Phosphate-Solubilizing Microorganisms	501
<i>Shende S. S., Gade A. K., Minkina T. M., Rai M., Rajput V. D., Sushkova S. N., Mandzhieva S. S.</i> Endophytic Fungi (<i>Colletotrichum</i> spp.) Mediated Synthesis of Copper Nanoparticles (CuNPs) and their Application in Soil Health and Protection	506
<i>Ахмедова З. Р., Яхяева М. А., Шонахунов Т. Э., Хусанов Т. С., Хамраева З. Т., Ибрагимов А. А., Жумаёров Ш. И.</i> Научные основы биоремедиации почв, загрязненных пестицидами, Сардобинского района	512
<i>Балабанова Н. Ф.</i> Изменение содержания органического вещества в лугово-черноземной почве агроценоза	518

Научное издание

**МОНИТОРИНГ, ОХРАНА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ
ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ**

**Материалы Международной молодежной научной школы
Ростов-на-Дону, 27–30 сентября 2022 г.**

Верстка *А. В. Стахеева*
Дизайн обложки *А. В. Киреев*

Подписано в печать 22.09.2022
Бумага офсетная. Формат 60 × 84^{1/16}. Усл. печ. л. 37,43
Уч.-изд. л. 27,19. Заказ № 8627. Тираж 300 экз.

Издательство Южного федерального университета

Отпечатано в Отделе полиграфической, корпоративной
и сувенирной продукции Издательско-полиграфического
комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1,
тел. (863) 243-41-66